

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
11^{ου} ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γρεβενά, 29 Σεπτεμβρίου 2022 - 2 Οκτωβρίου 2022

2023

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μέλη

Γιώργος Αυλογιάρης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ανδρονίκη Καταραχιά, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γεώργιος Κοντέος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αλέξανδρος Κωδωνάς, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γιάννης Μαλλίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Χρήστος Χριστοφορίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Επιστημονική Επιτροπή

Επίτιμος Πρόεδρος

Γιάννης Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πρόεδρος

Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μέλη

Νικόλαος Σαριαννίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Αντιπρύτανης)
Νικόλαος Κουτσουπιάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γεώργιος Μενεζές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οδυσσέας Μοσχίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γιαννούλα Φλώρου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Θόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΧΟΡΗΓΟΙ

Εκδόσεις
Αθανασίου Αλτιντζή

ΚΡΙΤΙΚΗ 35 ΧΡΟΝΙΑ

Publications
PROPOBOS

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης Δεδομένων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2022. Από το 2001, το Συνέδριο συνδιοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από ένα Ελληνικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και την Ελληνική Εταιρία Ανάλυσης Δεδομένων, η οποία είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας IFCS (International Federation of Classification Societies). Η ιστορία του Συνεδρίου είναι σημαντική διότι αναδεικνύει τόσο τις θεωρητικές εξελίξεις στο πεδίο της Ανάλυσης Δεδομένων, αλλά και τα εφαρμοσμένα προβλήματα που εμφανίζονται συνεχώς σε άλλες επιστήμες και αναζητούν λύσεις στις μεθόδους της.

Σκοπός του 11ου Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη των πρόσφατων εξελίξεων και εφαρμογών των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων σε πεδία όπως οι Πολιτικές Επιστήμες, το Μάρκετινγκ, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, η Βιοστατιστική και Βιοπληροφορική, η Βιομετρία, η Εκπαίδευση και η Διδακτική, η Ψυχολογία, οι Επιστήμες Υγείας και η Γλωσσολογία. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 100 σύεδροι και παρουσιάστηκαν 51 εργασίες.

Η εναρκτήρια συνεδρία περιλάμβανε την κεντρική ομιλία του Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή, με τίτλο «Πολίτες και Πανδημία: Αξίες, Στάση, Επίδραση». Η ανάλυση ήταν αποτέλεσμα έρευνας που στοχεύει στον εντοπισμό και τη σύνδεση λογοπλαισίων και ατομικών συμπεριφορών σχετικά με την στάση απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Επίσης, στην εναρκτήρια συνεδρία αποδόθηκε τιμητική πλακέτα στον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιάννη Παπαδημητρίου, ως επίτιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων.

Για τα Πρακτικά του Συνεδρίου υποβλήθηκαν 16 εργασίες, και έγιναν δεκτές 15 εργασίες μετά από κρίση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ζουρνά, Χ., Παπαβασιλείου, Ι., Κουτσοπιάς, Ν.: <u>Εκπαιδευτικό Δράμα και Δεξιότητες Σταδιοδρομίας: η συμβολή της Ανάλυσης Δεδομένων στο σχεδιασμό στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης</u>	5
Καλκίτσα, Κ., Λαζαρίδου, Π.: <u>Ο έλεγχος διαφθοράς και οι άμεσες ξένες επενδύσεις στις χώρες της ευρωζώνης</u>	15
Κοκκόρης, Χ., Κουτσοπιάς, Ν., Βασιλειάδης, Ν.: <u>Η Ελληνική Επανάσταση στα Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας (1950 – 1982)</u>	25
Κουτσοπιάς, Δ., Κοκοβίδου, Μ.: <u>Χαρτογράφηση της Έρευνας στο Κανονικό Δίκαιο Διεθνώς από το 1896</u>	35
Κουτσοπιάς, Ν.: <u>Πολλαπλή Παραγοντική Ανάλυση στην Έρευνα: Μια Διαχρονική Χαρτογράφηση</u>	43
Κυρανά Ζ., Πρατσινάκης Ε., Παπαφιλίππου Ν., Μάρκος Α., Μενεζές Γ.: <u>Σύγκριση μεθόδων μείωσης διαστάσεων σε πολυδιάστατα μεικτού τύπου δεδομένα</u>	54
Λίτσα, Μ., Μπεκιάρη, Α., Σπανού, Κ.: <u>Ανάλυση κεντρικότητας σε δίκτυα κοινωνικής δύναμης και διαπροσωπικής έλξης φοιτητών</u>	61
Μικέλης, Κ., Κουτσοπιάς, Ν.: <u>Χαρτογραφώντας την Έρευνα για τον Θουκυδίδη: Μια Διαχρονική Βιβλιογραφική Ανάλυση</u>	72
Οραιοπουλου, C., Boutsiouki, S., Koutsoupias, N.: <u>Online Career Counseling in Scientific Research: Bibliometric Data Analysis</u>	81
Παπαφιλίππου, Ν., Κυρανά, Ζ., Πρατσινάκης, Ε.Μ., Μάρκος, Α., Μενεζές, Γ.: <u>Ανάλυση Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση</u>	97
Σωτήρογλου, Μ., Χατζηπαντελής, Θ.: <u>ΑΠΘ: στάσεις / απόψεις φοιτητών για το Τμήμα Φοίτησης και το πανεπιστήμιο, 2005-2018</u>	104
Παπαφιλίππου, Ν., Κουτσός, Θ., Μάρκος, Α., Μενεζές, Γ.: <u>Στρατηγικές νοερής επίλυσης γραφικών έργων με συναρτήσεις, μαθητών Γ' Λυκείου: Στρατηγική ανάλυσης περιεχομένου συνεντεύξεων με μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων</u>	111
Σεραφείμ, Π., Βασιλειάδης, Ν., Κουτσοπιάς, Ν., Κοκκινίδης, Κ.-Η.: <u>Θρησκευτική διπλωματία και επιστημονική έρευνα: βιβλιομετρική ανάλυση</u>	118
Πρατσινάκης, Ε., Κυρανά, Ζ., Παπαφιλίππου, Ν., Μάρκος, Α., Μενεζές, Γ.: <u>Σύγκριση μεθόδων ταξινόμησης σε πολυδιάστατα μεικτού τύπου δεδομένα</u>	128
Βαγιάνος, Ι., Μπούισης, Ν., Κουτσοπιάς, Ν.: <u>Μελέτη Ψηφιακού Συγγραφικού Πλαισίου της Διαδικτυακής Πολιτικής: μια Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση</u>	135

Χαρτογράφηση της Έρευνας στο Κανονικό Δίκαιο Διεθνώς από το 1896

Δημήτριος ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ, Μαρίνα ΚΟΚΟΒΙΔΟΥ

Τμήμα Νομικής, Α.Π.Θ.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κανονικό Δίκαιο Scopus Βιβλιομετρική Ανάλυση	Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η διεθνής παραγωγή έρευνας με αναφορές στο Κανονικό Δίκαιο, όπως αυτή καταλογογραφήθηκε από την υπηρεσία Scopus σε πηγές από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, από το 1896 έως το 2022. Οι τάσεις μετασχηματισμού του κανονικού δικαίου διερευνώνται επιλεκτικά και από διαφορετικές οπτικές γωνίες με τη χρήση βιβλιομετρικής ανάλυσης μέσω εξειδικευμένου λογισμικού. Αποτυπώνονται τα κορυφαία περιοδικά, οι πιο δραστήριοι συγγραφείς, τα κορυφαία ιδρύματα, οι πιο ενεργές χώρες, τα πιο δημοφιλή άρθρα σε δημοσίευση και επέκταση έρευνας στο κανονικό δίκαιο, καθώς και μια πρώτη διερευνητική εικόνα των κύριων θεματικών με βάση όρους στις περιλήψεις των άρθρων. Δεδομένης της σημασίας των νομικών προκλήσεων στο χώρο του κανονικού δικαίου, μια μελέτη αυτής της διεπιστημονικής και καινοτόμου προσέγγισης σε βάθος δεκαετιών θα μπορούσε να αποκαλύψει σημαντικά θέματα, κενά γνώσης και μια πιο ακριβή εικόνα του μέλλοντος. Η χρονική οριοθέτηση της παρούσας είναι σημαντική, καθώς κατά τη διάρκεια των ετών αυτών έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές μεταβολές στον τρόπο αντιμετώπισης του <i>forum internum</i> και του <i>forum externum</i> , της κατανόησης του εσωτερικού δικαιοσύνητος των εκκλησιών εκ μέρους της πολιτείας και εν τέλει της ίδιας της εφαρμογής του κανονικού δικαίου εκ μέρους των εκκλησιών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
Δημήτριος ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ Email: koutsoupd@law.auth.gr	

Εισαγωγή

Ο όρος «κανονικό δίκαιο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύστημα κανόνων που διέπουν τις εσωτερικές υποθέσεις της Εκκλησίας (Βαρθολομαίος, 1970). Με άλλα λόγια πρόκειται για ένα δίκαιο ιερών κανόνων που αφορούν το σύστημα αυτορρύθμισης μιας εκκλησίας ή θρησκευτικής κοινότητας (Παπαγεωργίου, 2019). Τα νομικά συστήματα αυτού του είδους έχουν μακρά ιστορία και έχουν διαμορφωθεί από διάφορες ιστορικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές επιρροές (Γκαβαρδίνας, 1998). Είναι χαρακτηριστικό ότι το δίκαιο αυτού του τύπου έχει εφαρμογή τόσο στην Ανατολική Ορθόδοξη όσο και στην Καθολική και την Αγγλικανική Εκκλησία.

Οι απαρχές του κανονικού δικαίου εντοπίζονται στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού, όταν οι Απόστολοι και οι πρώτοι επίσκοποι, θέσπισαν τους πρώτους κανόνες ορίζοντας οδηγίες σχετικές με την οργάνωση και τη διαποίμανση της Εκκλησίας. Αυτοί οι πρώτοι κανόνες βασίστηκαν στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και στα γραπτά των Αποστόλων. Επικεντρώθηκαν δε, σε μεγάλο βαθμό, σε ζητήματα αφορώντα στην τέλεση των μυστηρίων, τη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας και τη συμπεριφορά των εκκλησιαστικών αξιωματούχων.

Με την πάροδο του χρόνου, η Εκκλησία συνέχισε να αναπτύσσει και να βελτιώνει το νομικό της σύστημα. Διάφορες Σύνοδοι, Πάπες και Πατριάρχες εξέδωσαν διατάγματα, έδικτα και χρυσόβουλα επιλύοντας ζητήματα σχετικά με το γάμο και την παραβίαση του, τα καθήκοντα των επισκόπων και τα δικαιώματα των λαϊκών. Αυτά τα νομικά κείμενα αποσκοπούσαν στην προαγωγή της πνευματικής καλλιέργειας των πιστών και στη διασφάλιση ότι η Εκκλησία διοικείτο σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης και της ευθυδικίας.

Σήμερα, το κανονικό δίκαιο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής της Εκκλησίας. Παρέχει ένα διοικητικό - κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Εκκλησίας και διασφαλίζει ότι οι διδασκαλίες της και η πρακτική εφαρμογή της, συνάδουν με την αποστολή της διάδοσης του Ευαγγέλιου και να της σωτηρία των ψυχών.

Η ιστορικότητα και η βαθιά επίδραση αυτού του συστήματος κανόνων στην κοινωνία και το δίκαιο, ώθησε και ωθεί επιστημονικές κοινότητες σε έρευνες και μελέτες, καρποφόρες μέχρι και στη σημερινή εποχή. Με το πόνημα αυτό, επιχειρούμε, χρησιμοποιώντας βιβλιομετρικούς δείκτες (Παπαβλασόπουλος, 2015), να παρουσιάσουμε το αποτύπωμα της, σχετικής με αυτό το σύστημα κανόνων επιστημονικής έρευνας, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε διαχρονικό. Η διερεύνηση αυτή γίνεται με βάση τους Συγγραφείς, τις Πηγές, τα Ιδρύματα, τις Χώρες, τα δημοφιλέστερα άρθρα των ερευνών υπό εξέταση καθώς και τα περιεχόμενα των περιλήψεων των άρθρων.

Μεθοδολογία – Περιγραφικά Στοιχεία

Η παρούσα προσέγγιση αφορά την περίοδο 1896 - 2022 και εκτελείται στη βάση 329 πηγών (περιοδικών). Το σύνολο των δεδομένων συλλέχθηκε μέσω του δικτυακής υπηρεσίας καταλογογράφησης της επιστημονικής έρευνας Scopus με χρήση του όρου «canon law» που αρχικά επέστρεψε 1663 εγγραφές σε αναζήτηση τίτλου, λέξεων κλειδιών και περίληψης. Προκειμένου να επικεντρώσουμε περαιτέρω την μελέτη μας, περιορίσαμε τα αποτελέσματα σε έργα που κατατάσσονται στις κατηγορίες «Humanities and Arts» καθώς και «Social Sciences» της ίδιας υπηρεσίας, και στα έτη δημοσίευσης έως το 2022, σε επιστημονικά άρθρα μόνον, εξαιρώντας βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία, επισκοπήσεις και άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων. Η εστίαση αυτή επέφερε τελικά ένα σύνολο 848 σχετικών άρθρων δημοσιευμένων σε επιστημονικά περιοδικά στην υπηρεσία Scopus, που συνθέτει και το εξεταζόμενο πεδίο μελέτης στην τρέχουσα έρευνα (Koutsourias, 2023). Στη συνέχεια, το τελικό σύνολο άρθρων τροφοδοτήθηκε σε εφαρμογή βιβλιομετρίας (Aria & Cuccurullo, 2017) για την επεξεργασία, ανάλυση και κατασκευή σχετικών γραφημάτων και πινάκων αποτελεσμάτων.

Πρώτο σημείο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως η ετήσια παραγωγή έρευνας παρουσιάζει μια μικρή αλλά σημαντική αύξηση, 3% περίπου, ενώ ανά αρχείο εμφανίζονται κατά μέσο όρο 2,6 βιβλιογραφικές παραπομπές. Στις έρευνες αυτές, ακολουθώντας τη μεθοδολογία της υπηρεσίας web of science, εμφανίζονται 175 όροι keywords plus (Garfield, 1990) και 2133 όροι -κλειδιά από τους ίδιους τους συγγραφείς. Οι ερευνητές, όπως τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν, δεν διστάζουν να επιλέγουν περιφραστικότερους τρόπους στην αποτύπωση των λέξεων κλειδιών από τη web of science. Περαιτέρω, το σύνολο των δεδομένων που αναλύουμε καλύπτει το έργο 804 συγγραφέων οι οποίοι δεν συνηθίζουν να συμπεριλαμβάνουν συν-συγγραφείς, ενδεχομένως λόγω του υψηλού βαθμού εξειδίκευσης αυτού του επιστημονικού αντικειμένου. Αυτό μάλιστα αντικατοπτρίζεται και στο δείκτη διεθνών συνεργασιών, ο οποίος, για το διάστημα που ερευνούμε παραμένει γύρω στο 1%.

Γράφημα 1. Παραγωγή άρθρων διαχρονικά

Στο εξεταζόμενο σώμα κειμένων, ξεχωρίζει ο τεράστιος αυξητικός ρυθμός παραγωγής και δημοσίευσης με τον συγκεκριμένο τρόπο σε επιστημονικά άρθρα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Χαρακτηριστικά, ο αριθμός των

άρθρων της τελευταίας εικοσιπενταετίας φτάνει στο 729, κατάτι παραπάνω από το 86% της συνολικής παραγωγής (Γράφημα 1).

Δημοφιλείς Συγγραφείς και Άρθρα

Στα δεδομένα των άρθρων που εξετάσαμε ως προς το πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών, ξεχωρίζουν δυο καθηγητές του Πανεπιστημίου Yale, οι Hathaway και Shapiro (2011), οι οποίοι ως τομέα επιστημονικής δράσης έχουν τη Φιλοσοφία και τη Νομική αντίστοιχα, και εμφανίζουν 104 συνολικά αναφορές για άρθρο τους στο περιοδικό *Yale Law Journal*. Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει το φαινόμενο της βίαιης κοινωνικής περιθωριοποίησης ορισμένων κοινωνικών ομάδων η οποία επιβάλλει ενίοτε το Αμερικανικό και το Διεθνές Δίκαιο. Αξιοσημείωτο είναι και το πλήθος αναφορών σε εργασίες των Crompton L. (1981) στο Πανεπιστήμιο Nebraska και Doe (1992, 2002), καθηγητή του Πανεπιστημίου του Cardiff και διευθυντή του γνωστού κέντρου «Δικαίου και Θρησκείας» (Law and Religion) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου St. John's.

Πίνακας 1
Οι δημοφιλέστεροι συγγραφείς

Συγγραφέας	Πλήθος Αναφορών	Πλήθος Άρθρων	Έναρξη
Hathaway O	104	1	2011
Shapiro SJ	104	1	2011
Crompton L	68	1	1981
Doe N	67	13	1992
Donahue C	65	1	1983
Brundage JA	62	3	1975
Parkes P	58	1	2005
Browning R	55	1	1978
Amundsen DW	52	1	1978
Dunstan GR	43	1	1984
Gilchrist J	42	3	1973
Helmholz RH	41	2	1999

Στον πίνακα 1 απεικονίζονται οι κορυφαίοι σε πλήθος αναφορών συγγραφείς, μαζί με τα αντίστοιχα πλήθη άρθρων και το έτος πρώτης εμφάνισης στο εξεταζόμενο σύνολο.

Τα περισσότερα από τα δημοφιλέστερα άρθρα είναι δημοσιευμένα κατά κύριο λόγο σε επιστημονικά περιοδικά ιστορικού ενδιαφέροντος που αφορούν ιδιαίτερα τη μελέτη της μεσαιωνικής περιόδου (Amundsen, 1978; Browning, 1978; Brundage, 1988; De Renzi, 2002; Hunter, 2015; Makowski, 1977; Walker, 1982).

Παραγωγή Έρευνας ανά Ίδρυμα και Χώρα

Στα κορυφαία σε πλήθος άρθρων επιστημονικά ιδρύματα, τα οποία περιλαμβάνουν στον τίτλο, την περίληψη ή τις λέξεις κλειδιά τον όρο “canon law” συγκαταλέγονται 4 ιδρύματα του χώρου της Μεσογείου (Universidad Pontificia Comillas, Pontificia Università Della Santa Croce, University of Zagreb, Universidad De Navarra) προφανώς λόγω της έντονης παρουσίας του Καθολικισμού σε αυτές τις χώρες. Ακολουθούν τα Πανεπιστήμια του Cardiff και του Saint Paul. Είναι αξιοσημείωτο επίσης, ότι στα πρώτα ιδρύματα δεν εμφανίζεται κάποιο σε τοπική εγγύτητα με την Κωνσταντινούπολη, μια από τις πόλεις στις οποίες το κανονικό δίκαιο γεννήθηκε, αναπτύχθηκε και ήκμασε.

Γράφημα 2: Παραγωγή έρευνας ανά χώρα

Στο γράφημα 2 αποτυπώνεται το διάσπαρτο κυρίως στον δυτικό κόσμο επιστημονικό ενδιαφέρον γύρω από το κανονικό δίκαιο. Με πρωτοπόρες τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Ισπανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο η επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με αυτό το αντικείμενο έχει διεθνή χαρακτήρα. Ωστόσο, δεν εμφανίζεται επισταμένη έρευνα από κάποιο συγκεκριμένο επιστημονικό ίδρυμα, κάτι που ενδεχομένως μας οδηγεί στο να συμπεράνουμε πως ο όρος “κανονικό δίκαιο” χρησιμοποιείται κατά κόρον παρεμπιπτόντως και τμηματικά στις εν λόγω έρευνες.

Τα σημαντικότερα περιοδικά

Στην έρευνα μας, τα επιστημονικά περιοδικά που ξεχώρισαν ως προς το πλήθος των δημοσιευόμενων άρθρων, αφορούν κατά βάση το Κανονικό – Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Γραφημα 3). Τέτοια είναι το υψηλού κύρους *Ecclesiastical Law Journal* του Cambridge University Press, το *Ius Canonicum* του Πανεπιστημίου της Ναβάρρα, το *ZRG (Kanonistische Abteilung)* των επιστημονικών εκδόσεων De Gruyter, το *Studia Canonica* του Πανεπιστημίου Saint Paul του Οντάριο, το *Estudios Ecclesiasticos* του Ποντιφικού Πανεπιστημίου Comillas, το *Ius Ecclesiae* του Ποντιφικού Πανεπιστημίου Santa Croce, το *Studia Prawa Wyznaniowego* του Καθολικού Πανεπιστημίου του Λουμπλίν και το *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica* του Ιταλικού εκδοτικού οίκου Il Mulino. Τα υπόλοιπα περιοδικά αφορούν κατά κύριο λόγο είτε Θρησκευτικές - Θεολογικές σπουδές, όπως το *Studia Theologica* του Αγγλικού εκδοτικού οίκου Routledge, το *Bogoslovni Vestnik* του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα, είτε Ιστορικές, όπως το *ZRG (Romanistische Abteilung)* των εκδόσεων De Gruyter και το *Journal of Medieval History*, του επιστημονικού εκδοτικού οίκου Taylor & Francis.

Γράφημα 3: Τα σημαντικότερα περιοδικά

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι κύριες ομάδες συγγραμμάτων στο εξεταζόμενο σώμα κειμένων προχωρήσαμε σε εφαρμογή Πολλαπλής Παραγοντικής Ανάλυσης (Beh & Lombardo, 2021; Desagulier, 2020; Hjellbrekke, 2018) και Ιεραρχικής Ταξινόμησης (McNamara et al. 2015; Qiu et al., 2011; Roux, 2018; Silla & Freitas, 2011) επί των περιεχομένων των περιλήψεων, καθώς αυτό ήταν το πληρέστερο σύνολο λέξεων για θεματική διερεύνηση. Με τον τρόπο αυτό εντοπίστηκαν πέντε συστάδες. (Γράφημα 4).

Γράφημα 4: Δενδρόγραμμα Ταξινόμησης Θεματικών

Η πρώτη (Σ1, πλήθος άρθρων n= 345) περιλαμβάνει όρους που αφορούν την επιστήμη του Δικαίου και την συνάφειά της με το Κανονικό Δίκαιο, τόσο ως προς τον τρόπο ρύθμισης εσωτερικών ζητημάτων, όπως, κυρίως, αυτών προκύπτουν από το γάμο, όσο και ως προς την ιστορική και συγκριτική ερμηνεία με το Ρωμαϊκό Δίκαιο. Το πιο δημοφιλές άρθρο που φέρει τα χαρακτηριστικά έχει συγγραφέα τον Parkes (2005) με 58 αναφορές. Η δεύτερη συστάδα (Σ2, πλήθος άρθρων n= 122), απαρτίζεται από όρους που αφορούν στην θρησκευτική και την εκκλησιολογική διάσταση του Κανονικού Δικαίου, με δημοφιλέστερο άρθρο του Wallace (1988) με 21 αναφορές. Από το ίδιο γράφημα προκύπτει μια ακόμη κύρια ομάδα (Σ3, πλήθος άρθρων n= 10) οι όροι της οποίας δηλώνουν την άμεση σύνδεση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με την κωδικοποίηση των Ιερών Κανόνων στα κείμενα των συγγραφέων, με δημοφιλή ερευνητή της ομάδας με 6 αναφορές, τον Pfang (2015). Η τέταρτη συστάδα (Σ4, πλήθος άρθρων n= 224) περιλαμβάνει όρους που συσχετίζουν το Κανονικό Δίκαιο με την Ιστορική επιστήμη. Πρώτο άρθρο,

με βάση το πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών, που κατατάσσεται σε αυτή τη συστάδα είναι το “The Canon Law On the Formation of Marriage and Social Practice in the Later Middle Ages” του Donahue (1983) με 65 αναφορές. Τέλος, η πέμπτη συστάδα (Σ5, πλήθος άρθρων n= 37) αφορά στον όρο “medieval”, τη μεσαιωνική περίοδο, οπότε και οι κανονολόγοι της εποχής κατήρτισαν μία ενιαία κανονική συλλογή, αποτέλεσμα πολυετούς σταχυολόγησης πηγών (Παπαθωμάς, 2015). Δημοφιλέστερο άρθρο την ομάδα αυτή εμφανίζει συγγραφέα την Hathaway και Shapiro (2011), με 104 αναφορές.

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Το πεδίο πάνω στο οποίο εκπονήθηκε η έρευνα αυτή απαρτίζεται από άρθρα της βάσης SCOPUS στην Αγγλική γλώσσα με μόνο όρο αναζήτησης “canon law”. Σε μελλοντική έρευνα το πλήθος αυτών των όρων μπορεί να διευρυνθεί και να αναζητηθεί σε περισσότερες βιβλιογραφικές βάσεις εκτός της SCOPUS ενώ οι θεματικές θα μπορούσαν να αναλυθούν περαιτέρω με αντίστοιχη επιλογή τομής δένδρου. Επιπλέον, για τη διερεύνηση των τάσεων στον συγκεκριμένο κλάδο διαχρονικά, την αποτύπωση του δικτύου συνύπαρξης όρων καθώς και για την χαρτογράφηση και συσταδοποίηση των θεματικών της, στοχεύουμε στην εξέταση μόνο σχετικών ερευνών με πλήρη εγγραφή σε σχέση με την παρουσία περιλήψης, καθώς στο παρόν σύνολο δεν ενδείκνυται παρόμοια ανάλυση λόγω ελλείψεων σε άλλα πεδία.

Από το εύρος το οποίο έλαβε χώρα εν λόγω έρευνα, συμπεραίνεται ότι η χρήση του όρου “canon law” σε όσα άρθρα της SCOPUS εμφανίζεται, είτε με έμμεση συνάφεια σε μελέτες θρησκευτικού επιστημονικού ενδιαφέροντος είτε αναφορικά με ιστορικά δεδομένα, εισαγωγικά μιας σημερινής κοινωνιολογικής ή νομικής πραγματικότητας. Η σύγχρονη εφαρμογή του κανονικού δικαίου στις εκκλησίες ανά την Ευρώπη όπου και εφαρμόζεται, δεν φαίνεται να απασχολεί σε υψηλό βαθμό την παραγωγή επιστημονικών ερευνών. Παρά ταύτα, με τη χρήση και των δεδομένων που αναλύονται στην παρούσα έρευνα, θα μπορούσαν να αναζητηθούν οι ιστορικοί συσχετισμοί του Κανονικού Δικαίου με το σημερινό νομικό πολιτισμό, κάτι που θα καθιστούσε ευχερέστερη την ερμηνεία του με βάση τους όρους της σύγχρονης πολιτειακής δικαιοταξίας. Περαιτέρω, γίνεται δυνατή η διερεύνηση ως προς τη χρήση του κανονικού δικαίου τόσο στη νομοπαραγωγική διαδικασία και τη δικονομική πρακτική όσο και θέματα ερμηνείας του δικαίου και της ιστορίας του διεθνώς.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Βαρθολομαίος Ι, 1940-, Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλης. (1970). *Περί την κωδικοποίησιν των ιερών κανόνων και των κανονικών διατάξεων εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία*. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών.
- Γκαβαρδίνας, Γ. (1998). *Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος και το νομοθετικό της έργο*, Νομοκανονική Βιβλιοθήκη αριθ. 4.
- Παπαβλασόπουλος, Σ. (2015). *Βιβλιομετρία* (Μ. Πούλος, Ed.). Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. <http://hdl.handle.net/11419/4755>
- Παπαγεωργίου, Κ. Γ. (2019). Εκκλησιαστικό δίκαιο (3η έκδοση αναθεωρημένη και ενημερωμένη). Παπαζήση.
- Παπαθωμάς, Γ. (2015). Εισαγωγή στο Κανονικό Δίκαιο και την Κανονική Οικονομία, https://www.academia.edu/37913817/Κανονικό_Δίκαιο_Syllabus_2020_pdf
- Amundsen, D. W. (1978). Medieval canon law on medical and surgical practice by the clergy. In *Bulletin of the History of Medicine* (Vol. 52, Issue 1, pp. 22-44).
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Beh, E. J., & Lombardo, R. (2021). *An Introduction to Correspondence Analysis* (1st ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119044482>
- Browning, R. (1978). Literacy in the Byzantine World. *Byzantine and Modern Greek Studies*, 4(1), 39-54. <https://doi.org/10.1179/030701378806931734>
- Brundage, J. A. (1988). Intermarriage between Christians and Jews in medieval canon law. *Jewish History*, 3(1), 25-40. <https://doi.org/10.1007/BF01667346>
- Crompton, L. (1981). The Myth of Lesbian Impunity Capital Laws from 1270 to 1791. *Journal of Homosexuality*, 6(1-2), 11-25. https://doi.org/10.1300/J082v06n01_03

- De Renzi, S. (2002). Witnesses of the body: Medico-legal cases in seventeenth-century Rome. *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, 33(2), 219–242. [https://doi.org/10.1016/S0039-3681\(02\)00005-5](https://doi.org/10.1016/S0039-3681(02)00005-5)
- Desagulier, G. (2020). Multivariate Exploratory Approaches. In M. Paquot & S. Th. Gries (Eds.), *A Practical Handbook of Corpus Linguistics* (pp. 435–469). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46216-1_19
- Doe, N. (1992). Toward A Critique of the Role of Theology in English Ecclesiastical and Canon Law. *Ecclesiastical Law Journal*, 2(11), 328–346. <https://doi.org/10.1017/S0956618X00001526>
- Doe, N. (2002). Canon Law and Communion. *Ecclesiastical Law Journal*, 6(30), 241–263. <https://doi.org/10.1017/S0956618X0000449X>
- Donahue, C. (1983). The Canon Law On the Formation of Marriage and Social Practice in the Later Middle Ages. *Journal of Family History*, 8(2), 144–158. <https://doi.org/10.1177/036319908300800204>
- Garfield, E. (1990). KeyWords Plus-ISI's breakthrough retrieval method. 1. Expanding your searching power on current-contents on diskette. *Current contents*, 32, 5–9.
- Hathaway, O., & Shapiro, S. J. (2011). Outcasting: Enforcement in domestic and international law. In *Yale Law Journal* (Vol. 121, Issue 2, pp. 252–349).
- Hjellbrekke, J. (2018). *Multiple Correspondence Analysis for the Social Sciences* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315516257>
- Hunter, I. (2015). Secularization: The Birth of a Modern Combat Concept. *Modern Intellectual History*, 12(1), 1–32. <https://doi.org/10.1017/S1479244314000158>
- Koutsoupas, D. (2023). Bibliographic Data [Updated]: Mapping Global Research on Canon Law since 1896 [Data set]. 11th GSDA Panhellenic Conference with International Participation (GSDA2022), Univ. of W Macedonia, GREECE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10061095>
- Makowski, E. M. (1977). The conjugal debt and medieval canon law. *Journal of Medieval History*, 3(2), 99–114. [https://doi.org/10.1016/0304-4181\(77\)90002-1](https://doi.org/10.1016/0304-4181(77)90002-1)
- McNamara, D. S., Crossley, S. A., Roscoe, R. D., Allen, L. K., & Dai, J. (2015). A hierarchical classification approach to automated essay scoring. *Assessing Writing*, 23, 35–59. <https://doi.org/10.1016/j.asw.2014.09.002>
- Parkes, P. (2005). Milk kinship in Islam. Substance, structure, history. *Social Anthropology*, 13(03), 307. <https://doi.org/10.1017/S0964028205001564>
- Pfang, R. (2015). Management in the Catholic Church: Corporate governance. *Journal of Management, Spirituality & Religion*, 12(1), 38–58. <https://doi.org/10.1080/14766086.2014.933708>
- Roux, M. (2018). A Comparative Study of Divisive and Agglomerative Hierarchical Clustering Algorithms. *Journal of Classification*, 35(2), 345–366. <https://doi.org/10.1007/s00357-018-9259-9>
- Silla, C. N., & Freitas, A. A. (2011). A survey of hierarchical classification across different application domains. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 22(1–2), 31–72. <https://doi.org/10.1007/s10618-010-0175-9>
- Walker, S. S. (1982). Free consent and marriage of feudal wards in medieval England. *Journal of Medieval History*, 8(2), 123–134. [https://doi.org/10.1016/0304-4181\(82\)90044-6](https://doi.org/10.1016/0304-4181(82)90044-6)
- Wallace, R. A. (1988). Catholic Women and the Creation of a New Social Reality. *Gender & Society*, 2(1), 24–38. <https://doi.org/10.1177/089124388002001003>
- Qiu, X., Huang, X. J., Liu, Z., & Zhou, J. (2011, June). Hierarchical text classification with latent concepts. In *Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies* (pp. 598–602).